

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanova Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

TO'LEPBERGEN QAYIPBERGENOV ASARLARIDA KOMIL INSONNI TARBIYALASH MASALALARI

Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna

Nukus davlat pedagogika instituti

Ingliz tili va adabiyoti kafedrasida assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: T. Qayipberganov asarlarida komil inson obrazi faqat ideal qahramon sifatida emas, balki kamchiliklari bilan kurashayotgan, o'zini tarbiya qilayotgan inson sifatida ko'rsatiladi. Yozuvchi insonning haqiqiy kamoloti uning xatolardan saboq olishi, hayot qiyinchiliklariga bardosh berishi va vijdon amri bilan yashashida ekanini ta'kidlaydi. Mazkur maqolada ushbu masalalar muallif tomonidan o'rganilgan va tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: komil inson, yoshlar tarbiyasi, tarixiy shaxs, ta'lim-tarbiya, didaktik qarashlar, ajdodlar merosi.

Abstract: In the works of T. Kayipberganov, the image of a perfect person is presented not only as an ideal hero, but also as a person struggling with his shortcomings and engaging in self-improvement. The writer emphasizes that the true perfection of a person lies in the ability to learn from mistakes, endure life's difficulties, and live according to one's conscience. These issues are studied and analyzed by the author in this article.

Key words: perfect person, youth education, historical figure, education, didactic views, heritage of ancestors.

Аннотация: В произведениях Т. Кайипберганова образ совершенного человека представлен не только как идеальный герой, но и как человек, борющийся со своими недостатками и занимающийся самосовершенствованием. Писатель подчёркивает, что истинное совершенство человека заключается в его способности учиться на ошибках, переносить жизненные трудности и жить в соответствии со своей совестью. В данной статье автором изучены и проанализированы данные вопросы.

Ключевые слова: идеальный человек, образование молодёжи, историческая личность, образование, дидактические взгляды, наследие предков.

KIRISH

Komil insonni tarbiyalash – hozirgi davrda bizning mamlakatimizda olib borilayotgan ta'lim-tarbiya siyosatining eng asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Chunki jamiyat va davlatning har tomonlama rivojlanishi barkamol avlodlar ta'lim-tarbiyasiga bog'liq. Shuning uchun komil inson masalasi boshqa fanlar qatori pedagogikaning ham asosiy tadqiqot obyektlaridan biri hisoblanadi. "Komil inson" atamasi aslida "Al-Inson al-Komil" degan arab so'zidan olingan bo'lib, u Allohning yerdagi noibi va uning sifatleri hamda ismlarining tajassumi bo'lgan ideal shaxs degan ma'noni anglatadi. Demak, komil inson – ideal shaxs, ya'ni har tomonlama yetuk, boshqalarga o'rnak bo'ladigan jihatlari ko'p inson tushuniladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov komil insonni tarbiyalash uchun, avvalo, yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlaydi: "Buning uchun har bir ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida, avvalo, shaxsni ko'rish zarur. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni erkin va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish ta'lim-tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi kerak, deb qabul qilishimiz zarur. Bu esa ta'lim va tarbiya faoliyatini birgalikda olib borishni taqozo etadi" [2]. Shuning uchun bizning mamlakatimizda ta'limni tarbiyadan, tarbiyani ta'limdan ajratmay olib borish talab etiladi. Sababi bu – bizning xalqimizning mentaliteti va Sharqqa xos falsafadan kelib chiqib qabul qilingan.

O'tmishga nazar tashlasak, bizning buyuk mutafakkir ajdodlarimizning ilmiy merosida boshqa bir qancha ilmlar qatorida ta'lim-tarbiya masalasi yuksak o'rinlardan biriga qo'yilganligini ko'rish mumkin. Shu bilan birga, hozirgi ilm-fan oldida turgan eng dolzarb va kechiktirib bo'lmaydigan muammolardan biri – bu komil insonni

tarbiyalash masalasidir. Sharqning buyuk mutafakkirlari Alisher Navoiy, Abu Rayhon Beruniy, Fitrat va boshqa allomalarning keng ko'lami tadqiqotlarida komil inson tarbiyasiga alohida ahamiyat berilgan, shuningdek, ularning asarlarida bu masalani hal etish jamiyatning asosiy vazifasi deb qaralgan. Masalan, A. Navoiyning "Farhod va Shirin" dostoni va "Holati Pahlavon Mahmud" asarlarida Farhodning ham, Pahlavon Mahmudning ham bilagidagi kuchining zo'rligidan ko'ra, ularning ruhiy dunyosining boyligi, komillik fazilatlarini qiziqish bilan bayon etilgan. Farhod shuncha katta kuch ("zo'ri beandoza") va salobatga ega bo'la turib, bunday musobaqalarda o'zini juda odobli va vazmin tutgan, mag'lublar oldida maqtanmagan. Navoiy uning bu kamtarligini endi qo'lga kitob olib, alifbe ("abjad") o'qiy boshlagan bolaning o'zini tutishiga o'xshatadi:

*Hamul ilmi baland ovoza birla,
 Bu yanglig' zo'ri beandoza birla,
 O'zin abjad o'gur eldin tutib kam,
 Dama donishki, zo'ri dast ila ham* ^[1.175].

Demak, bundan biz Farhodning komil inson ekanligini ko'ramiz. Chunki kamtarlik – komil insonda uchraydigan eng asosiy fazilatlardan biridir.

Buyuk mutafakkir Abu Rayhon Beruniy insonlarning ilmga bo'lgan talab va ehtiyojlarini qondirish har qanday ilmning asosiy vazifasi deb hisoblagan. U insonning talqinida har qanday ilmning maqsadi ta'lim oluvchilarga qimmatbaho durlar, zeb-ziyatlar in'om etish emas, balki ilmlar yordamida zarur bilimlar manbasini to'plash va ma'lumotli bo'lishga chaqirishdan iborat, deb ta'kidlaydi. Uning fikricha, inson umri davomida bilimi va hayotiy ko'nikmalarini namunalil xulq-atvori va odobli xatti-harakatlari orqali o'zlashtirishi mumkin.

Shu bilan birga, olim – inson jaholatdan yiroq bo'lgan hollardagina chuqur bilimga ega bo'lishi mumkin, deb hisoblaydi. Uning ta'rifiga ko'ra: "Odamlarni ijtimoiy kamolotga yetkazish ishi – ilm-fan yordamida tarbiyalanadigan yuksak intellektual va axloqiy mezonlarni hamma joyda joriy etish jarayonida amalga oshiriladi", – deb ta'kidlangan. Shuningdek, buyuk allomaning yozib qoldirgan meroslarida komil inson g'oyasi quyidagi satrlarda o'z ifodasini topgan: "Yoshlar – mehr-shafqatli, oqibatli, odamlarga iltifotli bo'lishni, muruvvat ko'rsatishni, inson qiyinchiliklarga duch kelganda yordamni ayamasslikka chaqiriladi".

Demak, komillikka erishish insoniyatning azaliy orzu-armonlaridan biri ekan. Yozuvchi T. Qayipbergenovning asarlarida ham asosiy g'oya komil inson masalalariga qaratiladi. Masalan, yozuvchining "Qoraqalpoq dostoni" roman-epopeyasini olib qarab, undagi komil inson masalasining aks ettirilishini ko'rib chiqaylik. Bu qoraqalpoq xalqining XVIII–XIX asrdagi tarixiy yilnomasi bo'lib, u uch kitobdan: "Maman biy afsonasi", "Baxtsizlar" va "Gumrohlar" romanlaridan iborat.

Bu asarlarda komil insonlarni kamolga yetkazish masalasiga katta e'tibor qaratiladi. Buning natijasida qoraqalpoq xalqi tarixida o'zining ma'naviy fazilatlarini, mardligi, jasorati, el boshqarishda yetuklik jihatlari, donishmandligi bilan boshqalarni hayratga solgan buyuk siymolar yetishib chiqqan. Ular qoldirgan boy ma'naviy meros bugungi kunda xalqimizning bebaho mulkiga aylangan. Masalan, "Maman biy afsonasi" romanida tarixiy shaxslar – Murod shayx, O'razan botir, Maman biy kabi qoraqalpoq xalqining birligi va tirikligi uchun kurashgan insonlarning yorqin obrazlari tasvirlangan. Asarning boshidayoq Murod shayx bilan O'razan botirning xalqning ozodligi va birdamligi uchun olib borayotgan ishlari tilga olinadi. Ular safarga o'tlanayotganda yoki safardan qaytayotganda bir-birini qishloq chetidagi yolg'iz tup eman daraxtining tagida kutib olishlari va birga qo'shaloqlashib qishloqqa yo'l olishlari odatga aylangan. "Bu qo'sh otliqning tashqi ko'rinishlari emas, hayot yo'llari ham ikki xil bo'lgan bo'lsa-da, 1723-yilgi jung'orlar hujumidan "oq taban cho'birindi" atalib, kuzda yorilgan so'ta pufagidek to'z-to'z bo'lgan qoraqalpoq elining Sirdaryo quyisiga qarab siljigan to'dasi bilan birga ko'z yosh to'kib, ularning boshiga tushgan og'ir yukka teng yelka tirab, yelka tutgan odamlar" ^[3.3]. Bu epizoddan ko'rinib turibdiki, Murod shayx bilan O'razan botir jangarilikdan ko'p jabr ko'rgan qoraqalpoqlarning keyingi taqdirini birga qayg'urib, qovurg'asi qayishadigan fidoyi insonlar. Demak, komil insonga xos bo'lgan asosiy belgilardan biri – bu el-yurt manfaatini o'ylash, uning kelajagi uchun qayg'urish.

Murod shayx bilan O'razan botir qoraqalpoqlarni dushmandan himoya qilish va oz sonli xalqini saqlab qolish uchun ko'p harakat qiladi. Buning uchun ular rus xalqidan panoh bo'lishini so'rab, elchilikka O'razan botirni yuboradi. Shunda Murod shayx va O'razanning o'g'li Maman bilan birga qishloqning chetidagi bir tup eman daraxtining tagida O'razan bilan xayrlashib qoladi. Murod shayx O'razanga rus eliga tez yetib borishini topshiradi. "O'razan botirning bu qarashi qishloq bilan xayrlashgani edi, otining boshini qiblaga qaratib uchi-qiyirsiz tekislikka bir ko'z yugurtdi-da, ot ustidan engashib, Mamanning qalpog'ini olib, kokilidan bir o'pdi. Endi sen qolaver, o'g'lim. Xudo bir – va'da bir. Kundalik va'dali vaqtida yetmasang, ruslar "qoraqalpoqlar bevafo" deydi. O'rgat, o'rgan. O'sgan yerning past-balandini anglab borish kerak, o'g'lim. Shayx otangning zehninga tegma, sodiq bo'l, o'g'lim. Shayximiz, ketdik! – G'ayridin odamlari oldida va'dani buzish – islomning devoriga kuya yoqish, bolam, tez yet, – deb Murod shayx O'razan bilan teng otining sag'risiga qamchisini shirp ettirdi" ^[3.4]. Va'daga vafo qilish – bu ham komil insonning yaxshi fazilatlaridan biri. O'razan buni o'g'liga aytish orqali unga ham va'daga vafo qilish haqida tarbiya bermoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Asarda asosan Maman biyning yosh o'smir vaqtidan boshlab katta yigit bo'lishi, botir va dono el boshlig'i sifatida og'a biy darajasiga yetishi tasvirlanadi. Uning komil inson bo'lib tarbiya topishiga Murod shayxning xizmati ko'p bo'ladi. "Maman onadan yetim edi. Onasi "Oqtabon cho'birindi" yilida vafot etgan. Otasi O'razan botir jung'orlarga qarshi urushda olti yil yurib, qaytib xonadon tiklay olmadi. Onasidan uch yoshida yetim qolgan Mamanni Murod shayx o'z bolalari bilan qo'shib tarbiyaladi, o'zi uyida ochgan maktabda boshqalarga qo'shib o'qitdi" [3.6].

Maman bu yerda chaqqon, ziyrak, kuchli, aqlli bo'lib o'sadi. Romanda qo'lga tushgan rus asirlari haqida so'z yuritiladi. Bandalar orasida Kuzma Borodin o'zining jismoniy jihatdan kuchliligi va donoligi bilan boshqalardan ajralib turadi. Yosh Maman u bilan do'stlashib ketadi. Mamanning komil inson bo'lib yetishishida Kuzmaning ham roli bor. U Mamanga turmushning ikir-chikirlarini aytib tushuntiradi, el-xalqni qanday qilib himoya qilish kerakligi haqida qimmatli maslahatlar beradi. Masalan, Maman unga: – Nega meni "o'z xalqini seva olmagan chala mulla" dedingiz? – deb savol berganda, Kuzma unga: – O'z xalqini sevgan odam boshqa xalqni xo'rlamaydi, – deb javob beradi. "Maman seskanib ketdi. Musulmonlik qoidasi bo'yicha so'zdan yutqazganini tan olib, Kuzma Borodinning oyog'iga yiqilmoqchi edi, o'zini tutdi. Lekin yuvosh bo'ldi." [3.11]. Bu parcha orqali biz Mamanning or-nomusli, vijdonli va mard yigit ekanligini ko'ramiz.

Asarda yoshlarni qiyinchilikka chidamli qilib tarbiyalash bo'yicha bir qator o'git-nasihatlar berilgan. Masalan, Murod shayxning boshchiligida qoraqalpoq biylari maslahat quradi. Shunda xalqning kelajak taqdiri haqida so'z boradi. Murod shayx biylarga: – G'oyib xonga yo'liqib, ertamizning g'amini yeyishga va'dasini olib edim, – deb yosh yigitlarni savol berib sinash haqida xon bilan kelishganini aytadi. O'sha kengashda bunday so'z aytiladi: "Yoshlarning lablarini qonga bosib ham, qora yerga bosib ham o'rgatish kerak" [3.27]. Bu iboradan yoshlarni qiyinchilikni yoshligidan ko'rib ulg'ayishi kerakligi, qiyinchilikka sabr qilib, uni mehnat qilish orqali yengishga o'rgatish zarurligi anglashiladi. Bu bir tomondan jumboqli aytilgan so'z bo'lib, yoshlarni topqirlikka o'rgatsa, ikkinchi tomondan, bu yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashning bir mexanizmidir.

Asarda Murod shayx bilan G'oyib xonning qarori bilan qoraqalpoqlarning yosh yigitlariga savol berib, ularning aqlliligini, bilimni sinash maqsadida o'tkazilgan tadbir haqida epizod bor. Bu ham yoshlarni tarbiyalashda ma'lum darajada pedagogik usul sifatida rol o'ynaydi. Savol-javob natijasida savollarga yaxshi javob bergan yigitlar el-xalqning ixlosi va muhabbatiga sazovor bo'lishi, dono degan unvon berilib, xonning bosh maslahatchisi bo'lishi aytiladi. Bu savol-javobda Maman boshqalardan o'zining donoligi bilan ajralib turadi. U g'olib bo'lib, xondan biyning belbog'ini olib, xonning maslahatchisi va bahodiri bo'ladi.

Inson o'zini tamagirlik, nafs, g'aflat, nodonlik, ochko'zlik, yovuzlik kabi illatlardan poklamasa, u hech qachon komil inson bo'la olmaydi. Yozuvchi komil insonlar sifatida aqlli va fikrli odamlarni nazarda tutadi.

Chunki fikrsiz odamlarning ongida ma'no va mazmun chuqurligi bo'lmaydi. Fikrlash haqiqatni anglashga intilishni ko'rsatadi. Hamma odam ham chuqur va mantiqiy fikrlash, mustaqil mushohada yuritish qobiliyatiga ega emas, shuning uchun hamma ham komil inson bo'la olmaydi. Komil insonda, avvalo, axloqiy ong rivojlanadi, inson va olam taqdiriga vijdonan qarash qobiliyati shakllanadi. Komil insonlar guruhiga aqlli va dono, kamtar va bag'rikeng, samimiy va fidoyi odamlarni kiritish mumkin. Bunday fazilatlariga ega bo'lgan insonlar yuksak darajada o'ylash va fikrlash qobiliyatiga ega bo'ladi. Ularda diyonat, adolat, iymon, ishq, dard kabi fazilatlar mujassam bo'ladi. Alisher Navoiy "Hayratul-abror" dostonida komil inson qiyofasida ezgulik, saxovat, uyat, mehr-oqibat, andisha, odob, kamtarlik, sadoqat, qanoat, rostgo'ylik, insof, adolat, bag'rikenglik kabi fazilatlarini ko'radi. T. Qayipbergenovning "Maman biy afsonasi" romanida ham biz komil inson sifatida tanilgan obrazlar va shu bilan birga yoqimsiz illatlarga ega bo'lgan nosog'lom insonlarning ham obrazlari bilan tanishamiz.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ushbu kitobda Mamanning shaxs bo'lib shakllanish yo'llari, komil inson sifatida tarbiyalanish maktabi va muhiti, qoraqalpoqlarning og'a biyi bo'lishi, elni adolatli tarzda boshqarishi, komil inson bo'lib yetishishi haqida so'z yuritilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy. "Hamsa". Toshkent, 1947.
2. I. Karimov. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". Toshkent, 2008.
3. Qayipbergenov T. "Qaraqalpoq dastani". Trilogiya. "Maman biy afsonasi". Birinchi kitob. – Nekis: Bilim.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.